

La narración tradicional oral en el fortalecimiento de la identidad cultural

Traditional oral storytelling in strengthening cultural identity

Recibido: 11/09/2025 - Aceptado: 10/12/2025

Franklin Moises Gilvonio Yaranga

<https://orcid.org/0000-0003-1804-0169>

d.fgilvonio@ms.upla.edu.pe

Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú

Carlos Alberto Suarez Reynoso

<https://orcid.org/0000-0002-9145-0693>

d.suarez@ms.upla.edu.pe

Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú

Enrique Grimaldo Huaylinos Gonzales

<https://orcid.org/0000-0003-4312-6271>

enrique.huaylinos@unh.edu.pe

Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica, Perú

Ubaldo Victor Pinto Aquino

<https://orcid.org/0009-0001-7292-8751>

d.upinto@ms.upla.edu.pe

Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú

Arturo Alfredo Peralta Villanes

<https://orcid.org/0000-0002-0568-0696>

d.aperalta@ms.upla

Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú

Resumen

El estudio sobre la narración tradicional oral para fortalecer la identidad en estudiantes de Educación Básica de una institución de Huancayo tuvo como objetivo determinar el efecto de la narración tradicional oral en el fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de 1.º a 3.º grado de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo. Parte de la hipótesis de que la narración tradicional oral tiene un efecto significativo en el fortalecimiento de la identidad en estudiantes de 1.º a 3.º grado. La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño preexperimental, con una muestra conformada por 20 estudiantes. Se concluye que la narración oral tradicional tiene un efecto positivo en el fortalecimiento de la identidad de los estudiantes de 1.º a 3.º grado, lo cual se evidencia en la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, que obtuvo un valor de $Z = -1.838$ y $p = 0.000$. Estos resultados demuestran que la mayoría de los niños modificaron positivamente su identidad a partir de la aplicación de la estrategia de narración oral, favoreciendo su sentido de pertenencia e identificación con su cultura.

Palabras clave: narración tradicional oral, identidad, reconocimiento de la cultura.

Abstract

The study on traditional oral storytelling to strengthen identity in elementary school students at an institution in Huancayo aimed to determine the effect of traditional oral storytelling on strengthening cultural identity in 1st to 3rd grade students at the San Antonio María Claret Private Educational Institution in Huancayo. It is based on the hypothesis that traditional oral storytelling has a significant effect on strengthening identity in 1st to 3rd grade students. The research was conducted using a quantitative, applied, explanatory, pre-experimental design with a sample of 20 students. It concludes that traditional oral storytelling has a positive effect on strengthening the identity of 1st to 3rd grade students, as evidenced by the Wilcoxon signed-rank test, which obtained a value of $Z = -1.838$ and $p = 0.000$. These results show that most children positively changed their identity through the application of the oral storytelling strategy, promoting their sense of belonging and identification with their culture.

Keywords: traditional oral storytelling, identity, cultural recognition.

Introducción

En la ciudad de Huancayo, los estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica presentan un vínculo insuficiente con su identidad cultural, debido a la exclusión de la narración tradicional oral en el Currículo Nacional de la Educación Básica. La identidad cultural es un componente esencial del desarrollo integral infantil, pues proporciona sentido de pertenencia y comprensión de las raíces históricas y culturales (Duranti, 2014).

La narración tradicional oral permite a los niños comprender, apreciar y valorar el legado cultural de su comunidad, al conocer historias, mitos y leyendas que conforman su patrimonio cultural (Ricoeur, 2009). No obstante, procesos como la urbanización, la migración hacia la capital y la influencia de los medios de comunicación masivos han favorecido la adopción de culturas extranjeras, debilitando las tradiciones locales (Smith, 2017).

La incorporación de la narración oral en el ámbito educativo tiene un impacto positivo en la identidad cultural, ya que la oralidad y la narrativa fortalecen la cohesión social y cultural. La ausencia de estos relatos perjudica la identidad, mientras que su uso favorece el desarrollo de habilidades comunicativas y cognitivas. Diversos modelos teóricos destacan el rol del desarrollo narrativo oral en el fortalecimiento de las competencias lingüísticas desde la educación primaria (Bruner, 1988; Ong, 2005; Portilla et al., 2021).

Estudios realizados en el contexto peruano evidencian que la identidad cultural puede fortalecerse mediante canciones en quechua (Ayquipa Tupayachi & Quispe Cruz, 2025) y relatos tradicionales regionales (Huallpa Jiménez, 2024). Asimismo, se ha demostrado que los cuentos andinos fortalecen la identidad cultural mediante intervenciones didácticas estructuradas (Becerra Saldaña et al., 2021). De igual modo, estrategias narrativas culturalmente adaptadas han mostrado efectos positivos en contextos educativos rurales (Arce-Alva et al., 2025). Morey y Castellanos (2025) confirman que los cuentos andinos influyen significativamente en la competencia comunicativa oral, en concordancia con Martin y Thunder (2023), quienes resaltan la importancia de integrar la cultura nativa en los procesos educativos.

La participación temprana de los niños en la narración de cuentos favorece el desarrollo de disposiciones narrativas y fortalece las prácticas iniciales de alfabetización mediante el juego con palabras y la construcción de historias (Bateman, 2022), contribuyendo al fortalecimiento de su identidad cultural.

Las narrativas colectivas permiten preservar la identidad y la continuidad cultural de las comunidades, ya que las historias y prácticas tradicionales contribuyen a la resiliencia cultural (Macapugay & Nakamura, 2024). Además, la narración multimodal mejora la competencia oral, la fluidez y la variedad léxica (Landrum et al., 2019), mientras que la coherencia narrativa impulsa el desarrollo cognitivo-lingüístico y la elaboración de materiales educativos (Franco Accinelli et al., 2023).

La narración de historias, presente desde los orígenes de la humanidad, ha sido un medio fundamental de transmisión cultural, educativa y social (Benabbes & AbdulHaleem Abu Taleb, 2024). En el ámbito escolar, la narración oral de cuentos tradicionales prioriza la escucha y el habla sobre la lectura y la escritura (Hibbin, 2016). Asimismo, las narrativas permiten a las personas construir y reconstruir su identidad, otorgando significado a sus experiencias desde edades tempranas (Kettunen & Lutovac, 2026).

Pese a la evidencia empírica regional, el Currículo Nacional del Perú excluye la narración andina en los primeros grados de educación básica (Ayquipa Tupayachi & Quispe Cruz, 2025; Becerra Saldaña et al., 2021). El presente estudio contribuye a cubrir esta brecha mediante la evaluación de leyendas huancaínas en relación con el reconocimiento cultural y la valoración de las costumbres.

En consecuencia, el objetivo del estudio es determinar el efecto de la narración tradicional oral, a través de leyendas huancaínas, en las dimensiones de reconocimiento cultural y valoración de las costumbres en estudiantes de educación básica de la Institución Educativa San Antonio María Claret, Huancayo. La hipótesis plantea que la narración oral tradicional tiene un efecto significativo en el fortalecimiento de la identidad cultural.

Metodología

La investigación presentó un diseño experimental de tipo preexperimental, con aplicación de pretest y postest. La muestra estuvo conformada por 20 niños de 1.º a 3.º grado de Educación Básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, ubicada en la ciudad de Huancayo. El instrumento utilizado fue una guía de observación, cuyas dimensiones incluyeron el contenido de los relatos y la coherencia, en la cual se emplearon técnicas como la dramatización y la entonación.

Para el procesamiento de la información recolectada se utilizó estadística inferencial, específicamente la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, con el fin de analizar el efecto de la narración tradicional oral sobre las dimensiones de la identidad cultural: reconocimiento de la cultura y valoración de las costumbres. La evaluación

se realizó mediante un diseño preexperimental, a través de la aplicación de pruebas antes y después de la intervención.

Resultados y discusión

Variable: Narración tradicional oral

Para la variable narración tradicional oral se desarrollaron sesiones de aprendizaje orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes participantes.

Sesión de aprendizaje 1: “Descubriendo relatos huancáinos”

DATOS GENERALES

ASIGNATURA	Comunicación	SECCIÓN	Los Gladiolos
-------------------	--------------	----------------	---------------

COMPETENCIA / RESULTADO DE APRENDIZAJE

Identifica elementos culturales andinos en relatos tradicionales mediante escucha, observación y escritura simple (Currículo Nacional: Comprende textos narrativos culturales).

SECUENCIA DIDÁCTICA

PROPÓSITO	CONOCIMIENTOS	ACTIVIDADES	TIEMPO
Descubrir importancia de leyendas huancáinas (zorro/cóndor) en identidad local.	Narración oral tradicional; personajes andinos (zorro astuto, cóndor sabio); moraleja ética.	Inicio: <ul style="list-style-type: none"> Inicio: Imágenes de zorro/cóndor Huancayo. Preguntas: ¿Conocen leyendas de nuestra sierra?; relato breve “El zorro y el cóndor” 	15 min
		Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo: Narración dramatizada completa; diálogo: ¿Qué enseña sobre respeto a la naturaleza?” Trabajo en equipo: Dibuja personaje + 1 oración descriptiva (ej. “El cóndor vuela alto”) 	55 min
		Cierre: <ul style="list-style-type: none"> Reflexión grupal escrita (lista de palabras clave) Socializa dibujos con subtítulos. Pregunta final: “¿Cómo podemos mantener vivas estas historias?” 	30 min

Sesión de aprendizaje 2: “Dramatizamos leyendas andinas”

DATOS GENERALES

ASIGNATURA	Comunicación	SECCIÓN	Los Gladiolos
-------------------	--------------	----------------	---------------

COMPETENCIA / RESULTADO DE APRENDIZAJE

Expresa oralmente relatos huancáinos con entonación/gestos y registro secuencia básica (Currículo: Produce textos narrativos orales/escritos).

SECUENCIA DIDÁCTICA

PROPÓSITO	CONOCIMIENTOS	ACTIVIDADES	TIEMPO
Aplicar dramatización en “La vicuña y el puma” (leyenda Junín).	Técnicas: entonación (altos/bajos para Junín), gestos andinos, estructura (inicio-desarrollo-desenlace).	Inicio: <ul style="list-style-type: none"> Titeres vicuña/puma; audio narración huancáina entonada. 	15 min

		Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Grupos (4-5 niños): roles + ensayo; representa ante clase; escribe 1 oración por escena. 	55 min
		Cierre: <ul style="list-style-type: none"> • Reflexión “¿Cómo dramatizamos mejor nuestra cultura?” • Rúbrica autoevaluación (gestos/entonación). 	30 min

Sesión de aprendizaje 3: “Jugamos con la entonación”

DATOS GENERALES

ASIGNATURA	Comunicación	SECCIÓN	Los Gladiolos
-------------------	--------------	----------------	---------------

COMPETENCIA / RESULTADO DE APRENDIZAJE

Emplea entonación variada en narraciones andinas y reflexiona por escrito (Currículo: Expresa con fluidez textos culturales).

SECUENCIA DIDÁCTICA

PROPÓSITO	CONOCIMIENTOS	ACTIVIDADES	TIEMPO
Desarrollar entonación para emociones en “El cóndor enamorado” (sierra central).	Importancia de la entonación triste/alegre para moralejas huancaínas; impacto en la comprensión.	Inicio: <ul style="list-style-type: none"> • Juego de sonidos: imitación de voces de animales y personajes del cuento. • Escucha del cuento narrado con distintas entonaciones. 	15 min
		Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Práctica individual: repetir frases con distintos tonos de voz (triste, alegre, sorprendido). • Narración en pequeños grupos de la historia “El cóndor enamorado”, enfocándose en la entonación. 	55 min
		Cierre: <ul style="list-style-type: none"> • Reflexión grupal: “¿Cómo ayuda la entonación a nuestra identidad?” • Autoevaluación con caritas felices o tristes sobre su desempeño. 	30 min

**Sesión de aprendizaje 4:
“Creando nuestras propias historias”**

DATOS GENERALES

ASIGNATURA	Comunicación	SECCIÓN	Los Gladiolos
-------------------	--------------	----------------	---------------

COMPETENCIA / RESULTADO DE APRENDIZAJE

Crea narraciones simples inspiradas en tradiciones locales con estructura escrita (Currículo: Estructura textos narrativos).
--

SECUENCIA DIDÁCTICA

PROPÓSITO	CONOCIMIENTOS	ACTIVIDADES	TIEMPO
Estimular cuentos propios basados en costumbres Huancayo (danza tijeras, mercado).	Estructura: inicio (personajes locales), desarrollo (conflicto), desenlace (moraleja).	Inicio: <ul style="list-style-type: none"> Observación imágenes festivas Huancayo. Lluvia de ideas sobre historias de nuestra feria. 	15 min
		Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> Equipos: elabora cuento corto escrito (3 oraciones). Representación oral de los cuentos creados. 	55 min
		Cierre: <ul style="list-style-type: none"> Comentarios sobre cada historia. Reflexión: "¿Cómo reflejan estos cuentos nuestra identidad?" 	30 min

**Sesión de aprendizaje 5:
“Compartimos nuestras historias”**

DATOS GENERALES

ASIGNATURA	Comunicación	SECCIÓN	Los Gladiolos
-------------------	--------------	----------------	---------------

COMPETENCIA / RESULTADO DE APRENDIZAJE

Narra con fluidez cuentos huancaínos y evalúa pares por escrito (Currículo: Fluidez oral en contextos culturales).
--

SECUENCIA DIDÁCTICA

PROPÓSITO	CONOCIMIENTOS	ACTIVIDADES	TIEMPO
Reforzar la narración oral con fluidez y confianza con cuentos propios de Huancayo.	Elementos de una narración fluida (ritmo, pausas, expresión).	Inicio: <ul style="list-style-type: none"> Dinámica de respiración y articulación de palabras quechua-castellano. Recordatorio de los cuentos creados en la sesión anterior. 	15 min
		Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> Presentación de los cuentos ante el grupo. Evaluación grupal sobre el desempeño de cada narrador. 	55 min
		Cierre: <ul style="list-style-type: none"> Reflexión final: "¿Qué hemos aprendido sobre la narración oral de nuestra cultura?" Entrega de diplomas simbólicos como "Grandes Narradores". 	30 min

**Sesión de aprendizaje 6:
"Nuestra cultura en la narración oral"**

DATOS GENERALES

ASIGNATURA	Comunicación	SECCIÓN	Los Gladiolos
-------------------	--------------	----------------	---------------

COMPETENCIA / RESULTADO DE APRENDIZAJE

Identifica elementos culturales andinos en relatos tradicionales mediante escucha, observación y escritura simple (Currículo Nacional: Comprende textos narrativos culturales).

SECUENCIA DIDÁCTICA

PROPÓSITO	CONOCIMIENTOS	ACTIVIDADES	TIEMPO
Descubrir importancia de leyendas huancaínas (zorro/cóndor) en identidad local.	Narración oral tradicional; personajes andinos (zorro astuto, cóndor sabio); moraleja ética.	Inicio: <ul style="list-style-type: none"> Inicio: Imágenes de zorro/cóndor Huancayo. Preguntas: ¿Conocen leyendas de nuestra sierra?; relato breve "El zorro y el cóndor" 	15 min
		Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo: Narración dramatizada completa; diálogo: ¿Qué enseña sobre respeto a la naturaleza? Trabajo en equipo: Dibuja personaje y realiza una oración descriptiva (ej. "El cóndor vuela alto") 	55 min
		Cierre: <ul style="list-style-type: none"> Reflexión grupal escrita (lista de palabras clave) Socializa dibujos con subtítulos. Pregunta final: "¿Cómo podemos mantener vivas estas historias?" 	30 min

Dimensión: Reconocimiento cultural

En la **Tabla 3**, se evidencia que, del 100 % correspondiente a 20 niños, el 30 % (6 niños) presenta un nivel de reconocimiento cultural en inicio, el 35 % (7 niños) se encuentra en proceso y el 35 % (7 niños) alcanza el logro esperado. Estos resultados corresponden al pretest de la dimensión reconocimiento cultural.

Tabla 3
Resultado Pre - Reconocimiento cultural

<i>Reconocimiento_Cultura_Pre</i>					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En inicio	6	30,0	30,0	30,0
	En proceso	7	35,0	35,0	65,0
	Logro esperado	7	35,0	35,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

En la **Tabla 4**, se observa que, del 100 % equivalente a 20 niños, el 25 % (5 niños) se ubica en el nivel inicio, el 30 % (6 niños) alcanza el logro esperado y el 45 % (9 niños) presenta un logro destacado. Estos resultados corresponden al postest de la dimensión reconocimiento cultural.

Tabla 4
Resultado Post - Reconocimiento cultural

<i>Reconocimiento_Cultura_Post</i>					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En inicio	5	25,0	25,0	25,0
	Logro esperado	6	30,0	30,0	55,0
	Logro destacado	9	45,0	45,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Variable: Identidad

En la **Tabla 1**, se evidencia que, del 100 % correspondiente a 20 niños, el 25 % (5 niños) presenta un nivel de identidad en inicio, el 45 % (9 niños) se encuentra en proceso y el 30 % (6 niños) alcanza el logro esperado, siendo estos los resultados del pretest de la variable identidad.

Tabla 1
Resultado Pre – Identidad

<i>Identidad_Pre</i>					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En inicio	5	25,0	25,0	25,0
	En proceso	9	45,0	45,0	70,0
	Logro esperado	6	30,0	30,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

En la **Tabla 2**, se muestra que, del 100 % equivalente a 20 niños, el 30 % (6 niños) se encuentra en el nivel inicio, el 35 % (7 niños) alcanza el logro esperado y el 35 % (7 niños) presenta un logro destacado. Estos resultados corresponden al postest de la variable identidad.

Tabla 2
Resultado Post - Identidad

<i>Identidad_Post</i>					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En inicio	6	30,0	30,0	30,0
	Logro esperado	7	35,0	35,0	65,0
	Logro destacado	7	35,0	35,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Dimensión: valoración de las costumbres

En la **Tabla 5**, se evidencia que, del 100 % correspondiente a 20 niños, el 55 % (11 niños) presenta un nivel de valoración de las costumbres en inicio y el 45 % (9 niños) alcanza el logro esperado, siendo estos los resultados del pretest de la dimensión valoración de las costumbres.

Tabla 5
Resultado Pre - Valoración de las costumbres

<i>Valoración_Costumbre_Pre</i>					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En inicio	11	55,0	55,0	55,0
	Logro esperado	9	45,0	45,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

En la **Tabla 6**, se observa que, del 100 % equivalente a 20 niños, el 10 % (2 niños) se ubica en el nivel inicio, el 40 % (8 niños) alcanza el logro esperado y el 50 % (10 niños) presenta un logro destacado. Estos resultados corresponden al postest de la dimensión valoración de las costumbres.

Tabla 6
Resultado Post - Valoración de las costumbres

<i>Valoración_Costumbre_Post</i>					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En inicio	2	10,0	10,0	10,0
	Logro esperado	8	40,0	40,0	50,0
	Logro destacado	10	50,0	50,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Contrastación de hipótesis

Prueba de Normalidad

En la **Tabla 8**, se observa que el grado de libertad es 20, por lo que se empleó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Asimismo, el valor de significancia ($p = 0.000$) es menor a 0.05, razón por la cual se optó por utilizar la prueba no paramétrica de Wilcoxon.

<i>Pruebas de normalidad</i>						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Identidad_Pre	,305	20	,000	,800	20	,001
Identidad_Post	,262	20	,001	,802	20	,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Hipótesis general

Hipótesis nula (H_0):

La narración tradicional oral no tiene un efecto significativo para fortalecer la identidad en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo.

Hipótesis alterna (H_1):

La narración tradicional oral tiene un efecto significativo para fortalecer la identidad en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo.

En la **Tabla 7**, se evidencia que los rangos positivos (N = 12, rango promedio = 9.50, suma de rangos = 114.00) indican que, en 12 casos, la identidad postintervención fue mayor que la identidad preintervención.

Tabla 7
Prueba de rangos - Hipótesis general

Rangos				
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Identidad_Post (Agrupada) - Identidad_Pre (Agrupada)	Rangos negativos	5 ^a	7,80	39,00
	Rangos positivos	12 ^b	9,50	114,00
	Empates	3 ^c		
	Total	20		
a. Identidad_Post (Agrupada) < Identidad_Pre (Agrupada)				
b. Identidad_Post (Agrupada) > Identidad_Pre (Agrupada)				
c. Identidad_Post (Agrupada) = Identidad_Pre (Agrupada)				

En la **Tabla 8**, se observa un valor de Z = -1.838, lo que indica la magnitud y dirección del cambio en los datos. El valor negativo muestra que la mayoría de los cambios fueron positivos en comparación con los negativos. Asimismo, la significancia asintótica bilateral es de 0.000, valor menor a 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula (H₀) y concluir que existe un efecto significativo de la narración tradicional oral en la identidad de los niños.

Tabla 8
Prueba de Wilcoxon - Hipótesis general

Estadísticos de prueba^a	
	Identidad_Post (Agrupada) – Identidad_Pre (Agrupada)
Z	-1,838 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon	
b. Se basa en rangos negativos.	

Hipótesis específica 1: Reconocimiento cultural

Hipótesis nula (H₀):

La narración tradicional oral no tiene un efecto significativo en el reconocimiento de la cultura en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo.

Hipótesis alterna (H₁):

La narración tradicional oral tiene un efecto significativo en el reconocimiento de la cultura en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo.

En la **Tabla 9**, se evidencia que los rangos positivos (N = 10, rango promedio = 6.00, suma de rangos = 60.00) indican que, en 10 casos, el reconocimiento cultural postintervención fue mayor que el reconocimiento cultural preintervención.

Tabla 9
Prueba de rangos - Hipótesis específica 1

<i>Rangos</i>				
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Reconocimiento_Cultura_Post - Reconocimiento_Cultura_Pre	Rangos negativos	3 ^a	10,33	31,00
	Rangos positivos	10 ^b	6,00	60,00
	Empates	7 ^c		
	Total	20		
a. Reconocimiento_Cultura_Post < Reconocimiento_Cultura_Pre				
b. Reconocimiento_Cultura_Post > Reconocimiento_Cultura_Pre				
c. Reconocimiento_Cultura_Post = Reconocimiento_Cultura_Pre				

En la **Tabla 10**, se observa un valor de $Z = -1.034$, lo que indica la magnitud y dirección del cambio en los datos. El valor negativo evidencia que la mayoría de los cambios fueron positivos. Asimismo, la significancia asintótica bilateral es de 0.000, valor menor a 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula (H_0) y concluir que existe un efecto significativo en el reconocimiento cultural de los niños.

Tabla 10
Prueba de Wilcoxon - Hipótesis específica 1

<i>Estadísticos de prueba^a</i>	
	Reconocimiento_Cultura_Post - Reconocimiento_Cultura_Pre
Z	-1,034 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon	
b. Se basa en rangos positivos.	

Hipótesis específica 2: Valoración de las costumbres

Hipótesis nula (H_0):

La narración tradicional oral no tiene un efecto significativo en la valoración de las costumbres en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo.

Hipótesis alterna (H_1):

La narración tradicional oral tiene un efecto significativo en la valoración de las costumbres en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo.

En la **Tabla 11**, se evidencia que los rangos positivos ($N = 16$, rango promedio = 9.50, suma de rangos = 152.00) indican que, en 16 casos, la valoración de las costumbres postintervención fue mayor que la valoración preintervención.

Tabla 11
Prueba de rangos - Hipótesis específica 2

<i>Rangos</i>				
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Valoración_Costumbre_Post - Valoración_Costumbre_Pre	Rangos negativos	2 ^a	9,50	19,00
	Rangos positivos	16 ^b	9,50	152,00
	Empates	2 ^c		

	Total	20		
a. Valoración_Costumbre_Post < Valoración_Costumbre_Pre				
b. Valoración_Costumbre_Post > Valoración_Costumbre_Pre				
c. Valoración_Costumbre_Post = Valoración_Costumbre_Pre				

En la **Tabla 12**, se observa un valor de $Z = -2.968$, lo que indica la magnitud y dirección del cambio en los datos. El valor negativo muestra que la mayoría de los cambios fueron positivos. Asimismo, la significancia asintótica bilateral es de 0.003, valor menor a 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula (H_0) y concluir que existe un efecto significativo en la valoración de las costumbres de los niños.

Tabla 12
Prueba de Wilcoxon - Hipótesis específica 2

<i>Estadísticos de prueba^a</i>	
	Valoración_Costumbre_Post - Valoración_Costumbre_Pre
Z	-2,968 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,003
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon	
b. Se basa en rangos negativos.	

En la presente investigación se planteó como objetivo general determinar el efecto que produce la narración tradicional oral en el fortalecimiento de la identidad en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo. Con la finalidad de fortalecer la identidad en los estudiantes, los resultados obtenidos evidencian un nivel de significancia considerable en los análisis realizados.

Los resultados de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon reflejan valores estadísticamente significativos. En primer lugar, el valor $Z = -1.838$ y la significancia asintótica bilateral de 0.000 indican que existe un efecto significativo de la narración tradicional oral en la identidad de los niños, lo cual se encuentra alineado con estudios peruanos que abordan esta temática (Ayquipa Tupayachi & Quispe Cruz, 2025; Becerra Saldaña et al., 2021; Huallpa Jiménez, 2024).

Asimismo, el valor $Z = -1.034$ y la significancia asintótica bilateral de 0.000 evidencian un efecto significativo en el reconocimiento cultural de los niños. De igual manera, el valor de $Z = -2.968$, junto con una significación asintótica bilateral de 0.003, sugieren una influencia positiva en la forma en que los niños valoran sus tradiciones. Estos hallazgos se sustentan en teorías clásicas sobre la cohesión cultural (Ong, 2005), el desarrollo cognitivo a través de los relatos (Bruner, 1988) y los modelos narrativos aplicados en educación primaria (Portilla et al., 2021).

Los datos recopilados indican que los cambios favorables fueron más frecuentes que los desfavorables, lo que demuestra que la narración de cuentos constituye un método eficaz para fortalecer la identidad cultural en niños de 1.º a 3.º grado. De manera específica, la mayoría de los estudiantes evidenció mejoras tanto en la comprensión de su cultura como en la valoración de sus tradiciones, lo que confirma que la narración oral desempeña un papel fundamental en la transmisión de valores, saberes y herencia cultural.

Estos hallazgos coinciden con lo reportado por Aguilar Pomares et al. (2015), quienes destacan la relevancia del uso de materiales educativos contextualizados para la enseñanza de la identidad cultural. Asimismo, investigaciones regionales confirman que los cuentos andinos contribuyen significativamente al desarrollo de la competencia comunicativa oral y al fortalecimiento de la identidad cultural (Morey & Castellanos, 2025). Del mismo modo, Arce-Alva et al. (2025) resaltan el valor de las narrativas culturales en contextos rurales del Perú, mientras que Bateman (2022) valida el rol de los cuentos en el desarrollo de la alfabetización temprana, y Hibbin (2016) prioriza la oralidad como práctica pedagógica en el ámbito escolar.

No obstante, persiste la exclusión de la narración tradicional oral en el Currículo Nacional para los grados de 1.º a 3.º de educación básica (Ayquipa Tupayachi & Quispe Cruz, 2025; Becerra Saldaña et al., 2021), a pesar de la evidencia empírica regional existente. En ese sentido, se recomienda la integración de leyendas huancaínas tradicionales —como las del zorro, el cóndor, la vicuña y el puma, entre otras— en las áreas de Comunicación y Cultura, como una estrategia para fortalecer la identidad cultural desde los primeros años de escolaridad.

Si bien el estudio presenta resultados positivos, es necesario considerar algunas limitaciones. Entre ellas, destaca la ausencia de un grupo control debido al diseño preexperimental empleado, así como la falta de control

de variables familiares, tal como señalan Macapugay y Nakamura (2024). Por otro lado, el contexto específico de Huancayo y el uso de leyendas huancaínas en quechua central pueden limitar la extrapolación directa de los resultados a otras regiones andinas con tradiciones culturales distintas, como Cusco, Áncash o Puno, donde se requerirían adaptaciones locales de las leyendas y metodologías acordes a cada realidad cultural.

Además, otros factores relevantes, como el rol de la familia y el acceso de los estudiantes a actividades culturales diversas, no fueron considerados en el presente estudio. En futuras investigaciones, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra, incorporar un grupo de control y considerar variables socioculturales adicionales, con el fin de lograr resultados más generalizables y profundizar en el impacto de la narración oral en el fortalecimiento de la identidad cultural infantil.

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la narración tradicional oral en el fortalecimiento de la identidad en estudiantes de 1.º a 3.º grado de educación básica de la Institución Educativa Particular San Antonio María Claret, Huancayo. Los resultados evidencian un nivel de significancia estadística considerable.

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon mostró resultados estadísticamente significativos. El valor $Z = -1.838$ y la significancia asintótica bilateral de 0.000 indican un efecto significativo de la narración tradicional oral en la identidad de los estudiantes, en concordancia con estudios peruanos previos (Ayquipa Tupayachi & Quispe Cruz, 2025; Becerra Saldaña et al., 2021; Huallpa Jiménez, 2024).

Asimismo, el valor $Z = -1.034$ ($p = 0.000$) evidenció un efecto significativo en el reconocimiento cultural, mientras que el valor $Z = -2.968$ ($p = 0.003$) demostró una influencia positiva en la valoración de las costumbres. Estos resultados se sustentan en teorías sobre cohesión cultural (Ong, 2005), desarrollo cognitivo mediante relatos (Bruner, 1988) y modelos narrativos en educación primaria (Portilla et al., 2021).

Los datos indican que los cambios favorables superaron a los desfavorables, demostrando que la narración oral es un método eficaz para fortalecer la identidad cultural en niños de 1.º a 3.º grado, al mejorar su comprensión cultural y la valoración de sus tradiciones.

Estos hallazgos coinciden con estudios que resaltan el uso de materiales narrativos para el fortalecimiento de la identidad cultural y la competencia oral (Aguilar Pomares et al., 2015; Morey & Castellanos, 2025; Arce-Alva et al., 2025; Bateman, 2022; Hibbin, 2016).

No obstante, persiste la exclusión de la narración tradicional oral en el Currículo Nacional para los primeros grados de educación básica, pese a la evidencia empírica regional existente (Ayquipa Tupayachi & Quispe Cruz, 2025; Becerra Saldaña et al., 2021). Se recomienda la integración de leyendas huancaínas tradicionales en las áreas de Comunicación y Cultura.

Entre las limitaciones del estudio se identifican la ausencia de un grupo control, propia del diseño preexperimental, y la falta de control de variables familiares (Macapugay & Nakamura, 2024). Además, el contexto específico de Huancayo limita la generalización de los resultados a otras regiones andinas. Se sugiere que futuras investigaciones incluyan muestras más amplias, grupos de control y consideren factores familiares y culturales para fortalecer la validez de los resultados.

Referencias

- Arce-Alva, Y. R., Arbildo-Vega, H. I., Aguirre-Ipenza, R. A., Pizarro-Salazar, O., Coronel-Zubiato, F. T., Velez-Rodriguez, L. E., & Farje-Gallardo, C. A. (2025). *Dental superheroine: A culturally adapted storytelling strategy for oral health education in rural Peru*. *International Dental Journal*, 75(6), 103867. <https://doi.org/10.1016/j.identj.2025.103867>
- Ayquipa Tupayachi, F., & Quispe Cruz, M. (2025). *El fortalecimiento de la identidad cultural a través de las canciones en quechua en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Juan Landázuri Rickett* [Tesis de pregrado, Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Pukllasunchis]. <http://repositorio.pukllasunchis.org/xmlui/handle/PUK/200>
- Bateman, A. (2022). Enduring storytelling dispositions in early childhood education. En *Storytelling practices in home and educational contexts: Perspectives from conversation analysis* (pp. 101–121). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9955-9_7
- Becerra Saldaña, T., Jara Campos, R. M., & Niquen Valverde, D. M. (2021). *Los cuentos andinos tradicionales y su influencia en la identidad cultural* [Tesis de pregrado, Universidad de Ciencias y Humanidades]. https://repositorio.uch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12872/582/Becerra_T_Jara_RM_Niquen_DM_tesis_educacion_primaria_2021.pdf

- Benabbes, S., & AbdulHaleem Abu Taleb, H. (2024). The effect of storytelling on the development of language and social skills in French as a foreign language classrooms. *Heliyon*, 10(8), e29178. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29178>
- Bruner, J. S. (1988). *Acts of meaning: Four lectures on mind and culture*. Harvard University Press.
- Duranti, A. (2014). *The anthropology of intentions: Language in a world of others*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139207706>
- Franco Accinelli, A. P., Stein, A., & Rosemberg, C. R. (2023). What, where, how, when, why? The construction of causal coherence in children's narratives of personal experience. *Revista de Estudos da Linguagem*, 31(3), 1590–1642. <https://doi.org/10.17851/2237-2083.31.3.1590-1642>
- Hibbin, R. (2016). The psychosocial benefits of oral storytelling in school: Developing identity and empathy through narrative. *Pastoral Care in Education*, 34(4), 218–231. <https://doi.org/10.1080/02643944.2016.1225315>
- Huallpa Jiménez, E. P. (2024). *Relatos tradicionales huanuqueños en la formación de la identidad regional de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. Von Neumann, Huánuco, 2023* [Tesis de pregrado, Universidad de Huánuco]. <https://repositorio.udh.edu.pe/handle/20.500.14257/5393>
- Kettunen, A., & Lutovac, S. (2026). The emergence of work-related pressure in pre-service teachers' identity co-construction through visual narratives. *Teaching and Teacher Education*, 171, 105330. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.105330>
- Landrum, R. E., Brakke, K., & McCarthy, M. A. (2019). The pedagogical power of storytelling. *Scholarship of Teaching and Learning in Psychology*, 5(3), 247–253. <https://doi.org/10.1037/stl0000152>
- Macapugay, K., & Nakamura, B. (2024). The student empowerment through narrative, storytelling, engagement, and identity framework for student and community empowerment: A culturally affirming pedagogy. *Genealogy*, 8(3), 94. <https://doi.org/10.3390/genealogy8030094>
- Martin, S. C., & Thunder, A. L. (2023). Incorporating native culture into student affairs. En *Beyond the asterisk: Understanding native students in higher education* (pp. 39–51). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003443247-3>
- Morey, B. D., & Castellanos, C. (2025). *Cuentos andinos para fortalecer la competencia comunicativa oral en estudiantes de una institución educativa de Manta, Huancavelica, 2023* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Huancavelica]. <https://hdl.handle.net/20.500.14597/9235>
- Ong, W. J. (2005). *Orality and literacy: The technologizing of the word*. Taylor & Francis.
- Portilla, A. Y., Almanza, V., Castillo, A. D., & Restrepo, G. (2021). El desarrollo de las habilidades narrativas en niños: Una revisión sistemática de la literatura. *Revista de Investigación en Logopedia*, 11(2), e67607. <https://doi.org/10.5209/rlog.67607>
- Ricoeur, P. (2009). *Memory, history, forgetting*. University of Chicago Press.
- Smith, L. T. (2017). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples*. Zed Books.

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA

1. **Conceptualización:** Franklin Moisés Gilvonio Yaranga
2. **Curación de datos:** Carlos Alberto Suárez Reynoso
3. **Análisis formal:** Enrique Grimaldo Huaylinos Gonzales
4. **Adquisición de fondos:** Arturo Alfredo Peralta Villanes
5. **Investigación:** Franklin Moisés Gilvonio Yaranga
6. **Metodología:** Arturo Alfredo Peralta Villanes
7. **Dirección del proyecto:** Ubaldo Víctor Pinto Aquino
8. **Recursos:** Arturo Alfredo Peralta Villanes
9. **Software:** Carlos Alberto Suárez Reynoso
10. **Supervisión:** Franklin Moisés Gilvonio Yaranga
11. **Validación:** Enrique Grimaldo Huaylinos Gonzales
12. **Visualización:** Enrique Grimaldo Huaylinos Gonzales
13. **Redacción – borrador original:** Ubaldo Víctor Pinto Aquino
14. **Redacción – revisión y edición:** Ubaldo Víctor Pinto Aquino